

TA'LIM SIFATINI BAXOLASHDA XALQARO TADQIQOTLARNING AHAMIYATI

Olomjonova Sadoqat Axrorjon qizi

Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatini baxolash xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etishning afzalligi va ahamiyati haqida mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim sifati, xalqaro baxolash, o'quvchi, bilim, imkoniyat, tadqiqot, sifat, rivojlanish.

Annotation: This article discusses the benefits and importance of participating in international research on education quality assessment.

Key words: Quality of education, international assessment, student, knowledge, opportunity, research, quality, development.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o'z-o'zidan o'quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishni talab etadi.

Xalq ta'limi vazirligi tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari bilimini baholash bo'yicha xalqaro dasturlarni amaliyotga joriy etish maqsadida ilk qadamlar tashlandi. Ya'ni, o'quvchilar bilimini xalqaro talablarga yetkazish, unga mosligini o'rganib borish maqsadida:

PISA (Program for International Student Assessment)

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

TALIS (Teaching and Learning International Survey) kabi xalqaro dasturlarini amalda qo'llash rejalashtirilmoqda.

Ta'lim sifatini baholash xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etish O'zbekistonga:

- Tadqiqotlarda olingan natijalar mamlakatdagi ta'lim sifati va uning xalqaro standartlarni hisobga olgan holda egallagan o'rni to'g'risida xulosalar chiqarish imkonini beradi.

- Milliy ta'lim tizimini isloh qilish, ta'lim mazmunini, pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish hamda mutaxassislar tomonidan darsliklarning yangi avlodini yaratishda qo'llaniladi.

- Xalqaro tadqiqotlar ta'lim sohasidagi milliy tadqiqotlarni sifatli o'tkazishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- Xalqaro standartlar darajasida yuqori iqtisodiy samaraga asoslangan **milliy baholash tizimini yaratish** imkonini beradi.

- O'zbekistonda turli tashkilotlarning yetakchi mutaxassislarini jalb qilgan holda xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish orqali **mahalliy mutaxassislarimizda monitoring tadqiqotlarini o'tkazish madaniyati rivojlanadi**, ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlarga moslashuviga olib keladi.

- Milliy ta'lim sifatini baholashdagi **nazorat materiallarini xalqaro tadqiqotlarda qo'llaniladigan nazorat materiallari sifati darajasida ishlab chiqish** imkonini beradi.

Shuningdek, ta'lim sifati bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturlari o'quvchilar egallagan bilimlarini hayotda qo'llay olish ko'nikmasini baholaydi:

XXI asr ko'nikmalari - Savodxonlik:

- Tillarni bilish
- Raqamli savodxonlik
- Ilmiy savodxonlik
- Media (AKT) savodxonlik
- Moliyaviy savodxonlik
- Fuqarolik va madaniy savodxonlik.

Kompetensiyalar

- Tanqidiy fikrlash
- Ijodiy fikrlash
- Muammoni yecha olish
- Tadqiqotchilik ko'nikmalari va metodlari
- Kommunikativlik
- Hamkorlikda ishlay olish kompetensilari.

Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasida quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- Tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yo'dga olish va ulardan foydalanish

- Izohlovchi modellar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish

- Tegishli bashoratlar qilish va asoslash

- Izoxlovchi fazilatlarni taklif etish

- Ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatni tushunishi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maqsadimiz: o'quvchilarimizda XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun mustahkam zamin yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://timss2015.org/>; <http://pirls2016.org/> - TIMSS -PIRLS tadqiqotlarining xalqaro muvofiqlashtiruvchi markazi sayti.

2. <http://centeroko.ru> - Ta'lim sifatini baholash markazi (Sentr otsenki kachestva obrazovaniya ISRO RAO) sayti.

3. [http:// www.markaz.tdi.uz](http://www.markaz.tdi.uz) - Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi sayti.